

El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual: Necesidades específicas y propuestas de intervención

Resumen

Los recientes cambios demográficos y el incremento de la esperanza de vida han generado la aparición de nuevas necesidades poblacionales, planteando importantes e inéditos retos. Ante esta realidad, resulta necesario un reajuste significativo de los servicios y programas sociosanitarios que permita a las personas afrontar su proceso de envejecimiento con un nivel adecuado de calidad de vida. El presente trabajo se centra en las necesidades específicas percibidas por las personas con discapacidad intelectual mediante un enfoque de evaluación cualitativa. Dichas necesidades se definieron mediante el diseño de tres grupos focales formados por personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años, familiares y profesionales de centros ocupacionales. Los resultados obtenidos muestran una elevada convergencia en cuanto a las necesidades de los tres colectivos participantes, señalando como prioridades las necesidades médicas y cuidados diarios, así como la escasez de interacciones sociales de estas personas en su vida diaria. Estos resultados apuntan la urgencia de desarrollar nuevas políticas de atención, infraestructuras sociosanitarias y recursos de apoyo adecuados a las necesidades de su entorno.

Palabras clave

Discapacidad intelectual. Envejecimiento. Evaluación. Necesidades percibidas.

Ageing in people with intellectual disabilities: Specific needs and action proposals

Abstract

Recent demographic changes and increase in life expectancy have led to the appearance of novel population needs, arising important and unprecedented challenges. Given this reality, a significant realignment of services provided to allow people to deal with their aging process maintaining a high quality of life is needed. This paper focuses on the perceived specific needs by people with intellectual disabilities through qualitative methodology. These needs were defined by designing three focus groups composed by people older than 45 years old with intellectual disabilities, professionals working on occupational centers and close relatives. Results show a high convergence between the three participating groups, highlighting daily needs and medical care, as well as the shortage of social interactions in their daily life of this population as priorities. These results highlight the urgency of developing new care policies, socio-sanitary infrastructure, and adequate social support resources fitted to the needs of their particular context.

Keywords

Intellectual disabilities. Ageing. Assessment. Perceived needs.

Autores/Autores

Patricia Solís García

Dra. Psicología. Facultad de Educación.
Universidad Internacional de la Rioja
patricia.solis@unir.net

Yolanda Fontanil Gómez

Dra. Psicología. Departamento de
Psicología. Universidad de Oviedo
fontanil@uniovi.es

M^a Ángeles Alcedo Rodríguez

Dra. Psicología. Departamento de
Psicología. Universidad de Oviedo
malcedo@uniovi.es

Ignacio Pedrosa García

Dr. Psicología
CTIC Centro Tecnológico
ignacio.pedrosa@ctic.es

Antonio L. Aguado Díaz

Dr. Psicología. Departamento de Psicología. Universidad de Oviedo
aaguado@uniovi.es

RECIBIDO: 12.04.18 | REVISADO: 17.04.19 | ACEPTADO: 30.04.19 | PUBLICADO: 30.04.19

El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual: Necesidades específicas y propuestas de intervención

Introducción

Los constantes cambios demográficos están produciendo importantes transformaciones en la pirámide poblacional, constituyendo el proceso de envejecimiento uno de los fenómenos sociales más relevantes de este nuevo milenio. En España, estos cambios también se han acentuado (Abellán, Pujol, Pérez y Rodríguez-Laso, 2015; Ancizu y Fontanals, 2012), presentando la media de edad más elevada entre los países de la Unión Europea (Abellán y Pujol, 2016).

Este progresivo aumento de la esperanza de vida también alcanza al colectivo de personas con discapacidad, en general, y al de personas con discapacidad intelectual (DI), en particular (Ng, Sandberg y Ahlström, 2015). Las personas con DI están alcanzando edades notablemente longevas, afrontando, además, un importante deterioro propio de dicho envejecimiento (Bishop et al., 2015; Coyle, Putman, Kramer y Mutchler, 2016). Aunque en España se desconoce la población exacta de personas con DI que envejece, diferentes indicadores apuntan que residen en torno a 35.700 personas con DI mayores de 45 años (INE, 2008). Teniendo en cuenta la incidencia real de esta nueva realidad demográfica, resulta evidente que se trata de un colectivo que debería ser priorizado. A pesar de ello, este colectivo continúa invisibilizado, ya que es mucho lo que aún se desconoce acerca de sus condiciones de vida, de sus problemáticas, de los efectos del sobre-envejecimiento e, incluso, de las situaciones de exclusión social a las que suelen enfrentarse (Verdugo y Navas, 2017). Más aún, las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento tienden a acumular factores de exclusión social (e.g., menores recursos económicos, barreras arquitectónicas, prejuicios que fomentan actitudes no inclusivas). De hecho, si bien

es cierto que se ha avanzado en el reconocimiento de derechos para este colectivo, aún no se dispone de entornos, recursos y apoyos suficientes que conviertan esos derechos en una realidad (Arnaut, Arza y Álvarez, 2017).

Estamos, pues, ante un fenómeno social relativamente nuevo que plantea importantes e inéditos retos (Barrio del Campo y Santurde del Arco, 2013). Uno de los más decisivos estriba en dar respuesta política y profesional tanto a las nuevas necesidades que presentan estas personas como al agravamiento de las ya existentes (Beadle-Brown, Bigby y Bould, 2015; Townsend-White, Pham y Vassos, 2012). No obstante, dichas necesidades han sido frecuentemente descuidadas y olvidadas (Hole, Stainton y Wilson, 2013), lo que ha dificultado el avance en el conocimiento de esta temática y limitado significativamente tanto el diseño como la aplicación de líneas de intervención eficaces y eficientes a la hora de abordar las necesidades reales de esta población. Es vital, por tanto, centrar la atención en las necesidades de estas personas, especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyo, ya que muestran un mayor grado de vulnerabilidad social (Verdugo y Navas, 2017). De hecho, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 'Horizon 2020' plantea la necesidad de líneas de investigación que sirvan de apoyo para que las personas con discapacidad que envejecen alcancen una vida plena, activa, autónoma y de calidad.

En este sentido, la evaluación de necesidades permite una aproximación al estudio de las carencias o problemas de un ámbito determinado, con objeto de posibilitar la priorización de aquellas necesidades más significativas y planificar una intervención adecuada (Ibáñez, Verdugo y Arias, 2009). Sin embargo, mientras los avances en la

Ageing in people with intellectual disabilities: Specific needs and action proposals

evaluación de resultados personales relacionados con la calidad de vida en personas con DI jóvenes y adultas han sido especialmente relevantes (Gómez, Arias, Verdugo, Tasse y Brown, 2015; Schallock y Keith, 2016; Verdugo, Gómez, Arias, Navas y Schallock, 2014), éstos han sido significativamente menores respecto a la población de personas con DI que se encuentra en proceso de envejecimiento (Navas, Uhlmann y Berastegui, 2014).

Por lo que respecta a las necesidades, el modelo de calidad de vida de Schallock y Verdugo (2012) incluye entre sus premisas básicas la evaluación y detección de las mismas como principio fundamental para conseguir el bienestar personal. Este enfoque permite centrarnos en las necesidades atendiendo al contexto en el que se desenvuelve la persona. Las capacidades y necesidades se generan y varían en función de los ambientes personales y sociales en los que la persona está inmersa (Schippers y van Hove, 2017).

Dichas necesidades requieren una temprana y adecuada identificación y clasificación que garantice el acceso a los apoyos y recursos adecuados (Coyle et al., 2016; Navas et al., 2014). Pese a su importancia, la escasez de estudios que abordan cómo perciben las propias personas con DI su envejecimiento, cuáles son sus principales necesidades y en qué medida éstas se encuentran satisfechas es notoria (Hole et al., 2013; Jahoda et al., 2015).

A tenor de esta situación, el objetivo de este trabajo se ha centrado en el estudio de las necesidades que surgen en el proceso de envejecimiento de las personas con DI mediante la técnica de grupos focales, por constituir éste un procedimiento idóneo para tal fin (Kramer, Kramer, Garcia-Iriarte y Hammel, 2011). Para ello se ha contado con la

participación tanto de familiares y profesionales sanitarios como de la propia persona con discapacidad con objeto de minimizar los sesgos potenciales que conlleva contar únicamente con terceros informantes (Benítez, 2016).

Todos estos aspectos confieren al presente estudio un carácter innovador, pudiendo servir los resultados como base a la hora de definir líneas de intervención futuras en cuanto a la provisión de respuestas adecuadas a nivel sociopolítico.

1. Metodología

1.1.- Metodología empleada

Se ha utilizado para la consecución de los objetivos planteados la técnica de grupos focales mediante una entrevista grupal semiestructurada. Esta técnica resulta especialmente recomendada a la hora de afrontar el presente trabajo, debido a diversos aspectos característicos e intrínsecos al mismo. Por un lado, su empleo en la población objeto de estudio resulta prácticamente inexistente (Kramer et al., 2011), pudiendo aportar nuevas evidencias complementarias a las derivadas de investigaciones precedentes y asegurando la validez interna del caso en estudio (Mays y Pope, 1995). En segundo lugar, permite analizar tanto la percepción individual como la interacción entre la persona y el contexto. En último lugar, la aplicación de cualquier técnica de evaluación con un formato cerrado, limitaría los diferentes aspectos evaluados, impidiendo explorar asuntos que no hayan sido anticipados. Estas cuestiones propician que la técnica de grupos focales se entienda como idónea para su aplicación al abordar los objetivos de este trabajo.

El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual: Necesidades específicas y propuestas de intervención

1.2.- Participantes

Para la participación en los distintos grupos focales se realizó una convocatoria pública en los centros ocupacionales participantes, exponiendo los objetivos y metodología del estudio. A partir de las personas voluntarias, un psicólogo, ajeno al equipo de investigación, llevó a cabo la selección final de los participantes.

Se constituyeron cuatro grupos focales. Uno de los grupos estuvo formado por personas con DI, estableciendo tres criterios de inclusión: debían presentar una adecuada capacidad de comprensión y comunicación oral; mostrar un nivel cognitivo adecuado para interactuar con el moderador y el resto de integrantes del grupo; y su edad debía ser superior a los 45 años. El segundo grupo focal fue conformado por familiares de personas con DI distintas a las integrantes del grupo precedente. Los dos grupos focales restantes fueron constituidos por profesionales de dos centros ocupacionales independientes, con diferentes perfiles y responsabilidades dentro de la institución.

El tamaño de los grupos se ajustó a las recomendaciones (Turney y Pocknee, 2005), siendo éstos de entre 7 y 13 participantes. El grupo de personas con DI estuvo formado por 10 participantes (40% mujeres); el segundo grupo estuvo formado por 11 personas con diferente parentesco con las personas con DI (27% padres, 18% madres, 45% hermanos y 10% primos). En los dos grupos focales restantes participaron 7 profesionales (86% mujeres), en uno de los grupos, y 13 en el otro (77% mujeres). En ambos grupos las mujeres constituyen un porcentaje notablemente elevado, debido a que éstas suponen una mayor proporción de profesionales en este ámbito. En cuanto a su perfil profesional, el 55% desempeñaban puestos de técnicos de aten-

ción directa o cuidadores, el 20% ocupaban cargos de coordinación o dirección, y el resto eran profesionales de la psicología (10%), enfermería (5%), terapia ocupacional (5%) y fisioterapia (5%). Todos ellos presentaban una experiencia mínima de tres años en puestos relacionados con el ámbito de la DI.

1.3.- Procedimiento

Se desarrolló una única sesión de trabajo para cada grupo focal, de unos 90 minutos de duración (Aignerren, 2006). Se plantearon las preguntas clave que servían de guía, siguiendo la siguiente estructura:

- ¿Qué es para vosotros la calidad de vida?
- ¿Cuáles son las preocupaciones y/o las necesidades que son importantes para vosotros?
- ¿Cuáles son las soluciones que vosotros consideraríais necesarias?
- Indicadnos, por favor, las medidas o apoyos institucionales que echáis en falta.
- ¿Qué pensáis sobre el futuro de las personas con DI?
- ¿Tenéis alguna otra consideración que añadir?

Las sesiones fueron dirigidas por una psicóloga con formación en la aplicación de la técnica y experta en DI. Además, se contó con dos investigadoras-observadoras adicionales, con objeto de incrementar la calidad y el rango de la información recogida (Giacomini y Cook, 2000). Estas, situadas en lados opuestos de la sala, recogían información adicional sobre cualquier respuesta no verbal de los participantes que pudiese aportar información complementaria a la grabación.

Ageing in people with intellectual disabilities: Specific needs and action proposals

El proceso de evaluación se realizó garantizando la confidencialidad de los datos y siguiendo los estándares éticos en la investigación, siendo aprobada por el Comité de Ética de la Universidad de Oviedo.

1.4.- Análisis de datos

Los cuatro grupos focales fueron grabados, transcritos, codificados y analizados. La información se indexó en función de las respuestas provistas y la frecuencia con que éstas fueron expresadas en base a las dimensiones del modelo de calidad de vida teórico. Este procedimiento fue llevado a cabo de manera independiente por dos de las investigadoras, asegurando la fiabilidad de las conclusiones obtenidas. El análisis de las transcripciones se realizó mediante el software ATLAS.ti 5.0.

1.5.- Resultados

Con el objetivo de comprender las necesidades percibidas por las personas con DI, sus familiares y los profesionales, se presentan las respuestas agrupadas en las ocho dimensiones que definen el modelo de calidad de vida teórico.

Aunque, como se ha expuesto, se realizaron dos grupos focales de profesionales, la homogeneidad de sus características sociodemográficas resultó especialmente elevada, por lo que sus resultados se presentan de manera conjunta.

1.5.1.- Concepto de calidad de vida

Las personas con DI entienden la calidad de vida como la posibilidad de interactuar con otras personas, tener amigos y familiares y compartir su tiempo con ellos (30.4%). En segundo lugar, aluden al desarrollo personal (26.0%), relacionado princi-

palmente con la competencia práctica, la inclusión social (17.3%) y, con la misma frecuencia, al bienestar emocional y material, seguido de la autodeterminación (8.6%). En su caso, el bienestar físico constituye el aspecto menos representativo (4.3%).

Algunas de las expresiones representativas de las relaciones interpersonales y su desarrollo personal fueron las siguientes: *“Estar con los amigos y las amigas también”, “Dar una vuelta por ahí de vez en cuando, fuera de aquí”, “Tener algún pasatiempo en el tiempo libre”* o *“Hacer labores en los talleres”*.

Por su parte, los familiares de las personas con DI relacionan, en la mayoría de los casos (60%), la calidad de vida de estas personas con el bienestar emocional (e.g. *“Calidad de vida es darles todo el cariño y las atenciones”*), mientras que un 20% lo hace con el bienestar físico (e.g. *“Salir conmigo todos los días a pasear en bicicleta”*), un 10% con las relaciones interpersonales y el 10% restante alude a la autodeterminación.

Atendiendo a los profesionales, los aspectos que consideran más relevantes son la autodeterminación y la inclusión, ambas con un 22.72% de las interacciones (e.g. *“La calidad de vida es prestarles los apoyos que necesitan para que lleven una vida lo más normalizada posible y lo más autónoma posible”*). Por otro lado, el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el bienestar físico y los derechos han sido consideradas relevantes en un 13.6% de las interacciones.

1.5.2.- Principales preocupaciones y necesidades percibidas

La mayoría de afirmaciones (54.7%) versan sobre otras preocupaciones no especifica-

El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual: Necesidades específicas y propuestas de intervención

das inicialmente. En concreto, se centran en el futuro de sus familiares y el reducido número de relaciones personales. Los recursos económicos suponen la segunda gran preocupación para estas personas (19.0%), mientras que la salud personal (14.2%) y las barreras existentes (11.9%) son los aspectos menos relevantes. Estas han sido manifestadas por las personas con DI de la siguiente manera *“Los padres el día de mañana, cuando falten. Que alguien de la familia fallezca, por ejemplo”, “Echar de menos a un amigo. Cuando tarda la familia en llamarte que estás un poco... así ya sabes”* y *“Que no te den libertad para salir con alguien. Si nos mandan un castigo, por ejemplo, pasarlo mal también”*.

En la Tabla 1 se pueden observar las preocupaciones específicas que presentan dentro de cada una de estas grandes categorías.

Tabla 1. Preocupaciones y necesidades percibidas agrupadas por temática en el grupo de personas con DI

Preocupaciones	Respuestas (%)
Salud personal	
Estado de salud general	8.9
Presencia de dolores	4.4
Recursos económicos	
Independencia económica	6.7
Encontrar un puesto de trabajo	6.7
Pensión	2.2
Incapacidad laboral	2.2
Existencia de barreras	
Aceptación social	8.9
Aceptación por parte de la familia	2.2
Otras preocupaciones	
Futuro de la familia	20.0
Otras	17.8
Escasez de relaciones personales	15.5
Dónde y con quién vivir en el futuro	4.4

Al abordar las preocupaciones y necesidades percibidas por los padres y/o familiares respecto a la situación de sus hijos y/o familiares, un 36.3% exponen preocupaciones de índole variada, mientras que un 27.2% alude a preocupaciones referentes a los “recursos de servicios sociales”. Seguidamente, el 24.2% muestra preocupaciones relacionadas con los “recursos sanitarios” y un 12.1% lo hace respecto a los “recursos económicos”. Específicamente, los principales comentarios se dirigen al alojamiento presente y futuro de sus familiares (i.e. lugar y personas que convivirán con ellos), así como a la asistencia hospitalaria percibida (Tabla 2). Algunos ejemplos representativos de estas preocupaciones son: *“Lo que más necesitan es que se den cuenta de que cuando nosotros estemos criando malvas qué va a ser de ellos”, “Sería una planificación médica por si se diera el caso de un ingreso... eso que no sabemos es lo que nos preocupa, claro”*.

Tabla 2. Preocupaciones y necesidades percibidas agrupadas por temática en el grupo de familiares de personas con DI

Preocupaciones	Respuestas (%)
Recursos económicos	
Pensión	6.0
Situación económica familiar	6.0
Recursos de servicios sociales	
Servicios de alojamiento	12.1
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre	9.0
Calidad de la asistencia social	6.0
Recursos asistenciales sanitarios	
Asistencia sanitaria hospitalaria	12.1
Asistencia en salud mental	6.0
Calidad de la asistencia sanitaria	6.0
Otras preocupaciones	
Dónde y con quién vivir en el futuro	21.2
Futuro de la familia	9.0
Protección jurídica	3.0
Otras	3.0

Ageing in people with intellectual disabilities: Specific needs and action proposals

En el caso de los profesionales que están en contacto con las personas con DI, un 19.3% de sus preocupaciones se refieren a la salud personal, el 15.6% hace referencia a los recursos sanitarios, el 10.8% de las preocupaciones se refieren a los recursos de servicios sociales y un 2.4% a las diferentes barreras existentes. Como ocurría en los grupos focales previos, la mayor parte de las interacciones (43.3%) aluden a preocupaciones de diversa índole, siendo, en este caso, más heterogéneas (Tabla 3).

Tabla 3. Preocupaciones y necesidades percibidas agrupadas por temática en el grupo de profesionales

Preocupaciones	Respuestas (%)
Salud personal	
Estado de salud general	3.6
Dificultades para tomar la medicación	3.6
Limitaciones funcionales personales	3.6
Dependencia	2.4
Dificultades para acudir al tratamiento	1.2
Otras	6.0
Recursos económicos	
Independencia económica	2.4
Situación económica familiar	2.4
Incapacidad laboral	2.4
Encontrar un puesto de trabajo	1.2
Recursos asistenciales sanitarios	
Calidad de la asistencia sanitaria	9.6
Asistencia en salud mental	6.0
Recursos de servicios sociales	
Servicios de alojamiento	4.8
Más y mejores instalaciones sociales	3.6
Calidad de la asistencia social	1.2
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre	1.2
Existencia de barreras	
Aceptación por parte de la familia	1.2
Aceptación por parte de la sociedad	1.2
Otras preocupaciones	
Dónde y con quién vivir en el futuro	16.8
Futuro de la familia	9.6
Escasez de relaciones personales	3.6
Problemas sociales	1.2
Otras preocupaciones	12.0

A modo de ejemplo, se presentan algunas de las declaraciones de estos profesionales: *“Creo que lo principal es el abandono, eso, el ver que cada vez viven más años, tienen mayor esperanza de vida y ¿quién les va a cuidar?”*, *“Ni saben ellos (los padres de las personas con DI), ni entienden lo que les dice el médico, ni nada de nada. Con lo cual, aunque luego nos lo expliquen aquí, pues imagínate”*.

1.5.3.- Soluciones que consideran adecuadas

Entre las diferentes soluciones señaladas por las personas con DI destacan, principalmente, aquellas relacionadas con el incremento de las pensiones y el fomento de servicios de ocio y tiempo libre (Tabla 4).

Cuando se abordan las soluciones propuestas por los familiares de estas personas, las cuestiones que entienden básicas están dirigidas a la mejora de los recursos de servicios sociales (Tabla 4). Concretamente, estos familiares plantean necesidades claras: *“Son necesarias residencias especializadas”* o *“Se necesitan cuidadores especiales para cuidar cierta edad, esa mayoría de edad”*.

A la hora de conocer las soluciones que, bajo el punto de vista de los profesionales serían necesarias actualmente, estos convergen en la urgencia de incrementar los servicios de ocio y tiempo libre dirigidos a estas personas (Tabla 4).

En esta línea, plantean claramente la necesidad de incrementar las actividades de ocio disponibles (e.g. *“Yo sí, le cambiaría la rutina sobre todo por las mañanas. Que hubiera pues un mayor abanico de posibilidades, tanto de actividades como salidas, o de lo que ellos necesitan.”*).

El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual: Necesidades específicas y propuestas de intervención

Tabla 4. Soluciones requeridas por las personas con DI, por sus familiares y por los profesionales

Soluciones propuestas	Respuestas personas con DI (%)	Respuestas familiares (%)	Respuestas profesionales (%)
Salud personal			
Apoyo a los cuidadores/as informales	7.7	-	-
Recursos económicos			
Subida de las pensiones	23.0	6.6	-
Incremento de la ayuda familiar	7.7	-	-
Reserva de puestos de trabajo	7.7	-	-
Incremento de las subvenciones	-	-	21.4
Recursos asistenciales sanitarios			
Profesionales más especializados	-	13.3	-
Calidad de la asistencia sanitaria	-	-	7.1
Recursos de servicios sociales			
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre	23.0	26.6	57.1
Mejora de los servicios de alojamiento	-	33.3	-
Calidad de la asistencia social	-	-	7.1
Soluciones comunes			
Otras	23.0	-	-
Apoyo legal y administrativo	7.7	6.6	-
Garantías de futuro	-	6.6	-
Más y mejor información	-	6.6	-
Asistencia psicológica	-	-	7.1

1.5.4.- Medidas y apoyos institucionales requeridos

La mayor parte de las personas con DI requiere un incremento en los recursos de las asociaciones (18.7%), así como mayor coordinación entre las administraciones y apoyos en el entorno (e.g. “No perder el autobús porque nadie te ayuda”), refiriéndose un 12.5 % de las interacciones a ambos aspectos. En un 6.2% de los casos se reclama un mayor apoyo por parte de los ayuntamientos. Destaca que la mitad de las interacciones están dirigidas hacia medidas y apoyos variados sin generar un acuerdo mayoritario.

En el caso de los familiares de las personas con DI, la información aportada fue especialmente li-

mitada, generándose únicamente cuatro interacciones. De ellas, tres sugerían la necesidad de otro tipo de apoyos y solamente una aludió a una mayor coordinación entre las administraciones.

En cuanto a la perspectiva de los profesionales, en el 37.9% de los casos consideran necesario incrementar los recursos de las asociaciones (e.g. “Estoy de acuerdo contigo, hay cosas que si no tienes “pelas” no las puedes hacer, pero es que frente a lo que no se puede hacer, hay otras 3000 cosas que sin dinero se pueden hacer”), seguido de la necesidad de aumentar tanto los diversos apoyos institucionales como las actividades de formación (27.6% en ambos casos). Finalmente, un 6.9% hace referencia a la escasa coordinación

Ageing in people with intellectual disabilities: Specific needs and action proposals

entre las administraciones (e.g. *“Yo lo que echo en falta es que los representantes políticos, en vez de políticos sean personas que entiendan de discapacidad o que consulten a las personas que saben de discapacidad”*).

1.5.5.- Pensamientos sobre el futuro

A la hora de reflexionar sobre el futuro y los pensamientos que las personas con DI presentan, sus respuestas se pueden clasificar en tres categorías: pensamientos de evitación, preocupación y pesimismo. En cuanto a la evitación, los participantes aportan respuestas del tipo *“Vivir al día”* (15.3%). Concretamente, indican respuestas simples *“No sé, estar como ahora”*. Respecto a pensamientos de preocupación, la incertidumbre sobre su futuro es frecuente (38.4% de las interacciones; e.g. *“Cuál será nuestro futuro”, “¿Dónde irás a parar el día de mañana?”*), mientras que los pensamientos pesimistas sólo suponen un 7% de las manifestaciones (e.g. *“El mío está muy negro, lo veo muy negro.”*).

Las respuestas de los familiares de las personas con DI acerca del futuro se pueden clasificar, nuevamente, en tres categorías. La preocupación y el pesimismo siguen muy presentes, y sólo uno de los familiares se mostraba optimista. La mayoría de los familiares manifestaron especial preocupación por su futuro, en general, por la incertidumbre a la que se enfrentan (60%), (e.g. *“Es bueno que tengan, por la razón de que hoy pagan con arreglo a la pensión que cobran, pero quién quita de que mañana suban la pensión o no, porque de eso no estamos tampoco seguros, viene una normativa como la que hizo el otro señor...”*) y, particularmente, por sus hijos (28.5%). Un 14.2% ve el futuro de manera pesimista (*“Yo lo veo negro, estamos dejando una carga a nuestros hijos”*), ofreciendo

la visión contraria en uno de los casos al exponer una situación muy concreta: *“Yo, mi hermano tiene una casa a su nombre, se la pusieron mis padres para el día de mañana”*.

Finalmente, en cuanto a la perspectiva de futuro que presentan los profesionales de este ámbito, es posible establecer tres categorías basadas en la incertidumbre futura (11.1%), respuestas de optimismo (11.1%) y pensamientos de evitación, tales como seguir viviendo (5.5%). Estos profesionales proporcionaron, además, un gran número de interacciones relacionadas con otros aspectos como la atención personalizada (27.8%), una mayor y mejor preparación profesional (27.8%) y otros pensamientos diversos (16.6%). Algunos ejemplos relacionados con estos aspectos concretos fueron: *“Es lo que estamos viendo, que no es lo mismo una estabilidad que hablábamos antes que se demandaba, cuando no hay esa estabilidad. Les afecta y bastante, como nos afecta a nosotros”, “Pues yo estoy de acuerdo con X con lo de la planificación y programación de actividades, y con X, que si una actividad está bien planificada y programada, pues la podríamos dar cualquiera de los educadores”*.

2. Discusión

El Informe Mundial sobre Envejecimiento y la Salud (OMS, 2015) propone el desarrollo de investigaciones que ayuden a reconocer e identificar las necesidades y carencias de las personas mayores, incluidas las de aquellas que presentan discapacidad, con el fin de describir y entender mejor el proceso de envejecimiento. Estudios como el que hemos presentado podrían ser de gran utilidad para el desarrollo de políticas sociales dirigidas a satisfacer las necesidades de esta población (Schalock, 2017; Shogren, Luckasson y Schalock,

El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual: Necesidades específicas y propuestas de intervención

2017). Consideramos que la falta de acciones y respuestas adecuadas aún no ha propiciado un envejecimiento saludable y activo. En base a estos planteamientos, el objetivo principal de este trabajo se ha centrado en el estudio de las necesidades que surgen en el proceso de envejecimiento de las personas con DI, teniendo en cuenta la opinión de los tres pilares sobre los que se asienta este proceso: la persona con DI, sus familiares y los profesionales que les atienden y desempeñan su labor en este contexto.

Una de las principales conclusiones es la capacidad de las personas con DI para expresar y manifestar con precisión las necesidades percibidas en relación a su calidad de vida y las soluciones que consideran más adecuadas para cubrir sus necesidades. Esto afianza la necesidad de incrementar el número de investigaciones centradas en las personas con DI, en lugar de emplear exclusivamente terceros informadores.

Por otra parte, la concepción de la calidad de vida no resulta unánime cuando ésta es definida por las personas con DI o por sus familiares y/o cuidadores. Mientras los primeros aluden a las relaciones sociales y desarrollo personal, sus familiares entienden que se trata de un aspecto ligado tanto al bienestar físico y emocional como a la promoción de la autodeterminación. Una definición que, al mismo tiempo, diverge respecto a los profesionales, quienes encuentran la calidad de vida directamente relacionada con la autodeterminación y la inclusión social. Estas diferencias confirman la complejidad de un concepto multidimensional en el que aún no se ha alcanzado un consenso (Benítez, 2016; Schalock y Keith, 2016).

Respecto a las necesidades descritas, destaca la especial preocupación de las personas con DI por la

relación y aceptación de su familia y entorno próximo. Un aspecto esencial, pues la falta de redes de apoyo social supone el desencadenante principal del sentimiento de soledad experimentado por los mayores con DI (Ballin y Balandin, 2007). Además, este es un predictor de una reducida resiliencia (Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz, Ros y Fernández-Zabala, 2015), aspecto fundamental para afrontar la realidad individual a la que estas personas se enfrentan. Igualmente, su futuro, relacionado principalmente con dónde y con quien vivir y la escasez de relaciones personales, son preocupaciones y necesidades frecuentes. El apoyo familiar y social constituye una dimensión básica del proceso de envejecimiento y, especialmente, de aquellos con niveles de autonomía y autodeterminación bajos (Navas et al., 2014), debido tanto a las dificultades propias del proceso de envejecimiento como al envejecimiento del entorno familiar (Verdugo et al., 2014). Esta es una preocupación compartida por sus familiares, al ser cada vez menos capaces de absorber y responder a sus necesidades debido a la reducción demográfica, la crisis intergeneracional, el cambio en la estructura familiar y el debilitamiento de las redes sociales más tradicionales (Álvarez, 2015).

La sintonía entre ambos grupos también se concreta al señalar como preocupación y necesidad acuciante el incremento de los recursos dirigidos a fomentar el ocio y tiempo libre. Además, apuntan a la urgencia de contar con recursos sanitarios hospitalarios de calidad y con profesionales especializados. En este sentido, por un lado, los servicios de salud que brindan una atención integral y coordinada ofrecen una asistencia de mayor calidad (OMS, 2015) y, por otra parte, contar con un adecuado número de profesionales con formación específica repercute en su propio bienestar (e.g. Serrano y Payá Soriano, 2014), lo que mejoraría la propia atención prestada a las personas con DI.

Ageing in people with intellectual disabilities: Specific needs and action proposals

Por su parte, los profesionales sanitarios perciben necesidades relativas al estado de salud general, demandando mejoras en la calidad de la asistencia sanitaria y el control de la calidad del alojamiento. Igualmente, proponen soluciones focalizadas en el incremento de las subvenciones y los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre. Al mismo tiempo, indican la necesidad de incrementar los recursos de las asociaciones, mayor coordinación entre distintas administraciones, actividades de formación y otros apoyos institucionales. Adicionalmente, y en la línea de lo señalado por otros estudios (Álvarez, 2015; Buys, Aird y Miller, 2012), resulta generalizada la consideración de que garantizar el futuro pasa por conseguir una atención personalizada, así como una mejor formación de los profesionales que atienden a este colectivo.

Los resultados expuestos muestran una importante convergencia entre los tres grupos implicados en el presente trabajo. Esta sintonía es en general bastante elevada, si bien es cierto que, en el caso específico de las preocupaciones y necesidades percibidas, estas se alinean en mayor medida cuando se contrastan las aportaciones de los familiares y profesionales. Ambos grupos se centran en la asistencia médica y los cuidados diarios de las personas con DI, mientras que los mayores con DI aluden a cuestiones centradas en su familia e interacciones sociales, concordando con estudios previos (Álvarez, 2015; Navas et al., 2014). Sin embargo, los programas de salud pública y asistencia sanitaria a los que tienen acceso estas personas difieren significativamente de los que habitualmente ofrecen los sistemas de salud, no satisfaciendo las necesidades específicas de estas personas (Chatterj, Byles, Cutler, Seeman y Verdes, 2015).

Por otra parte, destaca la clara apuesta por el aumento de actividades dirigidas al ocio y tiempo libre, las cuales constituyen un factor determinante de la calidad de vida en el ámbito de la discapacidad y vejez (OMS, 2015). La escasez e inadecuación de servicios de ocio y la falta de apoyos dificultan la posibilidad de que estas personas participen de un ocio personalizado que facilite las relaciones sociales (Vicente, 2015). De igual manera, la necesidad de contar con un mayor número de recursos por parte de las asociaciones y de incrementar la coordinación y comunicación entre las distintas administraciones con objeto de reducir la burocracia y los tiempos de espera, son planteamientos convergentes de los distintos grupos. Igualmente, conviene destacar la variedad de soluciones planteadas, confirmando la notable heterogeneidad existente en el proceso de envejecimiento (Berjano y García, 2010; Madrigal, 2007). Esta situación conlleva considerar las diversas necesidades de estas personas como un espectro de grados de múltiples funcionamientos (OMS, 2015).

En síntesis, los resultados de este trabajo muestran una importante demanda de soluciones para un no menos importante número de preocupaciones y necesidades percibidas y no satisfechas, en las que los tres colectivos presentan importante convergencia y sintonía. Estas necesidades deberían ser tomadas en cuenta si se pretende que la persona con DI que envejece afronte esta etapa de su vida, que cada vez es más amplia, con bienestar y satisfacción personal (Schalock, Verdugo, Gómez y Reinders, 2016). La cobertura de las necesidades de las personas con DI en general, y de este grupo de mayores en particular, constituye una prioridad y urge, por tanto, el desarrollo de nuevas políticas de atención, dotación de infraestructuras sociosanitarias y recursos adecuados de apoyo en el entorno, de forma que potencien la

El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual: Necesidades específicas y propuestas de intervención

mejora de los resultados personales y familiares. Las líneas urgentes de actuación recogidas en el reciente informe ejecutivo acerca de los derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo (Verdugo y Navas, 2016) constituyen un modelo a seguir para el desarrollo de buenas prácticas en la provisión de apoyos para estas personas con DI que envejecen y para sus familias.

BIBLIOGRAFÍA

- Abellán A. y Pujol, R. ¿Umbral fijo o móvil? El estado de la población mayor en España, (2016). *Blog Envejecimiento* [enred], 28 de enero, 2016.
- Abellán, A., Pujol, R., Pérez, J. y Rodríguez-Laso, A. (2015). Cambios en la discapacidad de las personas mayores entre 1999 y 2008 en España. *Estadística Española*, 57(188), 215-226.
- Aigner, M. (2006). *La técnica de recolección de información mediante los grupos focales*. Recuperado el 14 de octubre de 2008, de http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/texto/14/grupos_focales.htm.
- Álvarez, G. (2015). *Estudio sobre las necesidades de las familias de personas con discapacidad*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- Ancizu, I. y Fontanals, D. (2013). Envejecimiento activo y dependencia: retos actuales y futuros de la atención en centros residenciales. *Servicios Sociales y Política Social*, 99, 63-77.
- Arnaut, S., Arza, J. y Álvarez, M. J. (2017). La exclusión social, una problemática estructural entre las personas con discapacidad. *Areas*, (36), 167-181.
- Ballin, L. y Balandin, S. (2007). An exploration of loneliness: communication and the social networks of older people with cerebral palsy. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 32(4), 315-327.
- Barrio del Campo, J.A. y Santurde del Arco, E. (2013). Retos: discapacidad intelectual y el proceso de envejecimiento. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2(1), 17-22.
- Beadle-Brown, J., Bigby, C. y Bould, E. (2015) Observing practice leadership in intellectual and developmental disability services. *Journal of Intellectual Disability Research*, 59, 1081-1093. doi:10.1111/jir.12208
- Benítez, I. (2016). La evaluación de la calidad de vida: retos metodológicos presentes y futuros. *Papeles del Psicólogo*, 37(1), 69-73.
- Berjano, E. y García, E. (2010). *Discapacidad intelectual y envejecimiento: Un problema social del siglo XXI*. Madrid: Colección FEAPS.
- Bishop, K., Hogan, M., Janicki, M., Keller, Lucchino, S., Mughal, D., ... y the Health Planning Work Group of the National Task Group on Intellectual Disabilities and Dementia Practices (2015). Guidelines for Dementia-Related Health Advocacy for Adults With Intellectual Disability and Dementia: National Task Group on Intellectual Disabilities and Dementia Practices. *Intellectual and Developmental Disabilities*, 53 (1), 2-29.
- Buys, L., Aird, R. y Miller, E. (2012). Service providers' perceptions of active ageing among older adults with lifelong intellectual disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, 56, 1133-1147. doi: 10.1111/j.1365-2788.2011.01500.x.
- Chatterji, S., Byles, J., Cutler, D., Seeman, T. y Verdes, E. (2015). Health, functioning, and disability in older adults—present status and future implications. *Lancet*, 7, 385(9967), 563-575. doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61462-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61462-8) PMID: 25468158
- Coyle, C., Putman, M., Kramer, J. y Mutchler J. (2016). The role of aging and disability resource centers in serving adults aging with intellectual disabilities and their families: findings from seven states. *Journal of Aging and Social Policy*, 28(1), 1-14.
- Giacomini, M.K. y Cook, D.J. (2000). Users' guides to the medical literature. Qualitative research in Health care. Are the results of the study valid? *Journal of the American Medical Association*, 284(3), 357-362.
- Gómez, L. E., Arias, B., Verdugo, M. Á., Tasse, M. J. y Brown, I. (2015). Operationalisation of quality of life for adults with severe disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, 59(10), 925-941. doi: 10.1111/jir.12204

Ageing in people with intellectual disabilities: Specific needs and action proposals

- Hole, R.D., Stainton, T., y Wilson, L. (2013). Ageing adults with intellectual disabilities: self-advocates' and family members' perspectives about the future. *Australian Social Work*, 66, 571-589. doi:10.1080/0312407X.2012.689307
- Ibáñez, A., Verdugo, M.A. y Arias, B. (2009). Evaluar y planificar apoyos: una reflexión desde el contexto español. En M.A. Verdugo, T. Nieto, B. J. de Urriés y M. Crespo (Coords.), *Mejorando resultados personales para una vida de calidad* (pp. 709-717). Salamanca: Amarú Ediciones, Colección psicología.
- Instituto Nacional de Estadística (2008). EDAD: *Panorámica de la Discapacidad en España*. Boletín Informativo del INE. Madrid.
- Jahoda, A., Melville, C. A., Pert, C., Cooper, S. A., Lynn, H., Williams, C., y Davidson, C. (2015). A feasibility study of behavioural activation for depressive symptoms in adults with intellectual disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, 59(11), 1010-1021.
- Kramer, J. M., Kramer, J. C., Garcia-Iriarte, E., y Hammel, J. (2011). Following through to the end: The use of inclusive strategies to analyse and interpret data in participatory action research with individuals with intellectual disabilities. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 24, 263-273.
- Madrigal, A. (2007). Marco Teórico del Envejecimiento de las Personas con Discapacidad Intelectual. *Boletín sobre el envejecimiento, perfiles y tendencias*, 26, 4-18.
- Mays, N, y Pope C. (1995). Rigour and qualitative research. *British Medical Journal*, 311, 109-112.
- Navas, P., Uhlmann, S. y Berastegui, A. (2014). *Envejecimiento activo y discapacidad intelectual*. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones.
- Ng, N., Sandberg, M. y Ahlström, G. (2015). Prevalence of older people with intellectual disability in Sweden: a spatial epidemiological analysis. *Journal of Intellectual Disability Research*, 59, 1155-1167. doi:10.1111/jir.12219
- Organización Mundial de la Salud (2015). *Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud- 2015*. Ginebra: OMS. Recuperado: 01/04/19 http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html
- Rodríguez-Fernández, A., Ramos-Díaz, E., Ros, I. y Fernández-Zabala, A. (2015). Relaciones de la resiliencia con el autoconcepto y el Apoyo Social Percibido en una muestra de adolescentes. *Acción psicológica*, 12(2), 1-14. <http://dx.doi.org/10.5944/ap.12.2.14903>
- Serrano, M.Á. y Payá Soriano, J. (2014). Niveles de Salud Psicosocial en función del Nivel de Experiencia en Residencias. *Acción psicológica*, 11(2), 107-166. <http://dx.doi.org/10.5944/ap.11.2.14178>
- Schalock, R. L. (2017). Introduction to the special issue on disability policy in a time of change. *Intellectual and Developmental Disabilities*, 55(4), 215-222.
- Schalock, R. L. y Keith, K.D. (2016). The evolution of the quality of life concept. En R. L. Schalock y K. D. Keith (Eds), *Cross-cultural quality of life. Enhancing the lives of people with intellectual disabilities* (pp. 3-12). Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
- Schalock R. L. y Verdugo M. A. (2012). A conceptual and measurement framework to guide policy development and systems change. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 7, 71-81.
- Schalock, R. L., Verdugo, M.A., Gómez, L.E. y Reinders, H. (2016). Moving us towards a theory of individual quality of life. *American Journal of Intellectual and Developmental Disabilities*, 121(1), 1-12. doi:10.1352/1944-7558-121.1.1
- Schippers, A. y van Hove, G. (2017). Editorial for special issue on quality of life: exploring new grounds. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 14, 4-6.
- Shogren, K. A., Luckasson, R. y Schalock, R. L. (2017). An integrated approach to disability policy development, implementation, and evaluation. *Intellectual and Developmental Disabilities*, 55(4), 258-268.
- Townsend-White, C., Pham, A.N.T. y Vassos, M.V. (2012). A systematic review of quality of life measures for people with intellectual disabilities and challenging behaviours. *Journal of Intellectual Disability Research*, 56, 270-280. doi: 10.1111/j.1365-2788.2011.01427.x
- Turney, L. y Pocknee, C. (2005). Virtual Focus Groups: New Frontiers. *International Journal of Qualitative Methods*, 4(2), 1-10.
- Verdugo, M.A., Gómez, L.E, Arias, B. Navas, P. y Schalock, R. (2014). Measuring quality of life in people with intellectual and multiple disabilities: Validation of the San Martín Scale. *Research in Developmental Disabilities*, 35(1), 75-86.

El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual: Necesidades específicas y propuestas de intervención

Verdugo, M.A. y Navas, P. (Dir.) (2016). *Todos somos todos. Derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo (Informe ejecutivo)*. Plena Inclusión e Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.

Verdugo, M.A., y Navas, P. (2017). *Todos somos todos: derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyos*. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Vicente, P. (2015). *El ocio en las personas con discapacidad intelectual, un acercamiento al ocio inclusivo*. Departamento de Medicina. Universidad de Murcia. Depósito digital institucional de la Universidad de Murcia. Recuperado: 01/04/19 <http://hdl.handle.net/10201/46567>